

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

VOLUMEN 2 N° 3
2022

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

MISIÓN

Divulgar en el ámbito cunícola información de calidad científica, a través de la publicación periódica de artículos, a fin de promover la organización, productividad, industrialización y consumo del conejo en los países intertropicales.

VISIÓN

Construir las bases para que la revista **SABER CUNÍCOLA** destaque entre las revistas divulgativas especializadas en Cunicultura a nivel intertropical, contribuyendo con la proyección internacional de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

COORDINADORES SIC

GABY QUAGLIARIELLO
Coordinadora General

ALEXIS LAMAS
Secretario General

YANAYNA VARGAS
Coordinadora Administrativa
Coordinadora de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunícola

ANA MARÍA ORONÁ
Coordinadora de Eventos Especiales

YOLEISY GARCÍA
Coordinadora de Centros de Mejoramiento Genético Cunícola

QUINTINA CORREA
Coordinadora de Mujeres Emprendedoras en Cunicultura

JOSÉ GÓMEZ
Coordinador de Médicos Veterinarios con experiencia en Cunicultura y Técnicos Cunícolas

NADYLEYD ÁLVAREZ
Coordinadora de Buenas Prácticas en Cunicultura

LAURA ESCOBAR
Coordinadora de Capacitación

YUDITH PAREDES
Coordinadora de Instructores

MIGUEL FLORES
Coordinador de Peleteros y Artesanos

MARTHA GARDUÑO
Coordinadora de Asociaciones, Organizaciones y Escuelas Cunícolas

LISSETTE FERNÁNDEZ
Coordinadora de Investigadores y Científicos Cunícolas

BEXY ROJAS-MORENO
Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Revista Saber Cunícola

JUAN VIERA
Coordinador de Jueces Cunícolas

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

VOLUMEN 2 N° 3
2022

TABLA DE CONTENIDO

EDITORIAL	1
Cerrando el segundo año de la revista <i>Saber Cunícola</i> <i>Ana María Oroná Rodríguez</i>	
CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES	2
La cunicultura en Uruguay <i>Gustavo Zicari y Álvaro Corvo</i>	
MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA	5
El golpe de calor en los conejos <i>Ramsés Ortega</i>	
PATOLOGÍAS DEL CONEJO	10
Pasteurellosis <i>Andrés Lovera</i>	
AVANCES TECNOLÓGICOS	19
Iluminación de un conejar. Segunda parte <i>David Vásquez</i>	
GASTRONOMÍA CUNÍCOLA	24
Hallacas de conejo <i>Leonardo Aguilera</i>	
INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO	29
Embutidos cocidos de conejo. Segunda parte <i>Rafael Toro y Luis López</i>	
NUESTROS LECTORES PREGUNTAN	32
¿Cómo debo alimentar mi conejo mascota? <i>Yamileth Barrios; Andrea Carreño</i>	
ENTRE CONEJOS	33

VOLUMEN 2 N° 3
2022

EDITORIAL

CERRANDO EL SEGUNDO AÑO DE LA REVISTA *SABER CUNÍCOLA*

Ana María Oroná Rodríguez

Coordinadora de Eventos Especiales de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

Hola a todos los amados compañeros de trabajo de la Sociedad Venezolana de Cunicultura (SVC) y la Sociedad Intertropical de Cunicultura (SIC), quienes incansablemente día a día vienen luchando junto a mi persona para lograr metas increíbles que atraviesan las grandes fronteras.

Un agradecimiento a nuestra querida Bexy Rojas-Moreno, quien lucha sin descanso por llevar adelante esta revista digital. Agradecemos de corazón a nuestro querido profesor Alexis Lamas de la SVC. Él es quien nos incentiva cada día a comprometernos con la cunicultura sin importar obstáculos, y quien nos abre puertas para prepararnos mejor en estudios y conocimientos en cada grupo activo para el estudio y exploración de la cunicultura, ya sea en genética, en pastos, en patologías, en mercados, en peletería, en gastronomía y otras especialidades. Así vamos avanzando, junto a miles de personas de diferentes países que cada día están apoyando con profesionales en la materia e principiantes.

Agradezco a los lectores de ***Saber Cunicola***, que a pesar de enfrentar dos años de pandemia no bajaron la guardia y permanecieron de pie, firmes junto a nosotros. En la SIC somos un gran equipo de amigos y alumnos capacitados para ofrecer cursos y emprender actividades cunícolas; a todos ellos gracias por estar, por darnos las fuerzas de permanecer. Hoy día cada país de América Latina y Europa son nuestra fuerza y alegría, por formar parte de una gran cadena de lucha y de éxitos. A todos ¡gracias! y ¡hasta siempre!

CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES

LA CUNICULTURA EN URUGUAY

GUSTAVO ZICARI Y ALVARO CORVO
Sociedad Uruguaya de Cunicultores, Uruguay

LA CUNICULTURA EN URUGUAY

ANTECEDENTES

En la década de los 60's, los cunicultores estaban nucleados en la S.A.C.U (Sociedad de Avicultores y Cunicultores del Uruguay), gremial de la A.R.U. (Asociación Rural del Uruguay, fundada en 1871). Desde ese entonces, se trabaja sobre los registros genealógicos buscando llevar adelante un sistema de control que permita una identificación adecuada .

A partir de los años 80 se instrumenta el Pre Pedigree, incorporando en los tatuajes; el RP que es el correlativo y la fecha de nacimiento que se interpreta a través de dos letras más el número asignado a la cabaña.

Sudec Uruguay

Esta asociación está conformada por una Comisión Directiva integrada por cinco miembros titulares con sus respectivos suplentes y una Comisión Fiscal de dos integrantes.

Cabe aclarar que el sistema de registro rige para las razas puras existentes en Uruguay, que son: Neozelandés, Californiana, Chinchilla, Holandés de Fantasía y Rhinelander.

En los años 90 se forma la S.U.De.C (Sociedad Uruguaya de Cunicultores, nueva gremial de la A.R.U.), que surge a partir de la separación de la S.A.C.U., manteniendo igualmente los sistemas de registro ya existentes.

EN LA ACTUALIDAD

Fiel al mandato de sus Estatutos, S.U.De.C. continúa defendiendo, impulsando desarrollando y promoviendo la Cunicultura a nivel local, haciendo sobre todo la defensa de las razas puras por su alto valor estratégico. Nuclea a nivel nacional unos 40 socios que representan unas 35 cabañas.

En estos nuevos tiempos de tender redes sociales, la expansión al área sudamericana y del Caribe, se entiende necesaria para compartir conocimientos y experiencias que permiten una visión más amplia y un apoyo al mejor desarrollo.

Es de orden el agradecimiento a la Sra. Ana Oroná, y la Sociedad Intertropical de Cunicultura, por permitirnos ser parte e integrarnos a su gran familia.

Aprovechamos para agradecer éste espacio de difusión que permite acercar algo de la cunicultura uruguaya a los lectores.

MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA

EL GOLPE DE CALOR EN LOS CONEJOS

RAMSÉS ORTEGA

*Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela*

El golpe de calor es una forma de hipertermia que ocurre cuando los mecanismos para disipar calor del cuerpo no pueden acomodar la temperatura excesiva y puede llevar a disfunciones de órganos de múltiples sistemas corporales.

En los conejos consiste en una elevación de su temperatura corporal que, generalmente, está asociada a la exposición al calor excesivo. Los lagomorfos son muy sensibles a las altas temperaturas, por lo que es esencial saber identificar los síntomas del golpe de calor en los conejos, así como conocer los primeros auxilios necesarios para evitar complicaciones más severas que pueden llegar a provocar la muerte súbita del animal.

Los conejos prefieren temperaturas ambientales menores a los 27°C y son particularmente susceptibles a golpes de calor y al estrés calórico, ya que, tienen limitadas formas de disipar el calor.

Los conejos suelen soportar mejor el frío que el calor, ya que la gran mayoría de las razas de conejos provienen de lugares que experimentan duros inviernos, como Europa y Estados Unidos. La exposición a altas temperaturas y a los rayos solares puede afectar fácilmente al organismo de estos animales, conllevando al desarrollo de los síntomas de un golpe de calor, y elevando también el riesgo de sufrir quemaduras. De hecho, el golpe de calor está entre los problemas de salud más frecuentes en los lagomorfos.

Los conejos no sudan, en su lugar disipan calor al ambiente mediante las áreas sin pelo de su cuerpo, tales como las patas y las orejas, además de por su aliento junto con el movimiento del aire por su cuerpo.

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO

Excesivo calor y humedad

Ejercicio

Obesidad

Intoxicación-Deshidratación

SISTEMAS AFECTADOS

Nervioso: Daño a las neuronas, hemorragias, edema en el cerebro.

Cardiovascular: Arritmia cardiaca.

Hepático: Necrosis.

Renal: Falla renal.

SIGNOS CLÍNICOS

La temperatura corporal normal de los conejos varía entre 38°C y 40°C, y las temperaturas óptimas para su desarrollo deben ubicarse entre 18°C y 24°C. En caso de que la temperatura ambiental supere los 30°C, si el conejo no dispone de un ambiente con sombra y agua fresca, o si se expone directamente a la radiación solar, su temperatura corporal se elevará y podrán aparecer los síntomas de golpe de calor, tales como:

Jadeo

Salivación excesiva

Debilidad, depresión e incoordinación.

Orejas enrojecidas

Estirarse dejando la barriga en contacto con el suelo

Temblores musculares

Taquicardia

Letargo

Movimientos lentos

Tambaleos

Mareos

Convulsiones.

Dificultad respiratoria

Melena

Muerte.

COMPLICACIONES

Sin duda el golpe de calor puede complicarse cuando no se detectan los signos clínicos a tiempo, ocasionando la muerte de los animales. Es muy importante revisar diariamente los conejos, y verificar la temperatura ambiental, sobre todo en zonas donde este elemento aumenta considerablemente durante el verano. Las principales complicaciones del golpe de calor son:

- Arritmias cardíacas.
- Diarrea hemorrágica.
- Falla orgánica.
- Coma.
- Convulsiones.
- Enfermedad renal aguda.
- Edema pulmonar.
- Necrosis hepatocelular
- Coagulación Intravascular diseminada.
- Paro respiratorio, o cardiorrespiratorio.

TRATAMIENTO

Se debe reducir la temperatura corporal lentamente, al usar un spray de agua o toallas húmedas junto con ventiladores. Monitorear continuamente la temperatura. Dependiendo de los signos clínicos, un médico veterinario puede indicar benzodiazepinas u otros anestésicos para controlar convulsiones. Si es necesario se pueden administrar fluidos intravenosos.

Manejar los conejos en climas cálidos puede ser muy estresante para ellos. Si es necesario trabajar con los conejos, es recomendable hacerlo durante horas de menor temperatura, ya sea temprano en la mañana o al final de la tarde.

PREVENCIÓN DEL GOLPE DE CALOR EN EL CONEJAR

Insectos

Los veranos son temporadas en los que puede haber abundancia de plagas alrededor de una granja. Los insectos pueden ser agentes muy estresantes para los conejos. Es vital hacer todo lo posible para reducir la población de insectos alrededor de la granja.

Ventilación

Una granja bien ventilada ayuda a crear un ambiente saludable para los conejos. Un buen sistema de ventilación traerá y distribuirá un adecuado suministro de aire fresco. El sistema debe remover humedad, calor y olores.

Sistema de refrigeración

Algunos productores usan sistemas de aspersores en el techo de sus granjas para ayudar a reducir la temperatura dentro del galpón. Esparcir agua sobre la granja ayuda a reducir la temperatura rápidamente, pero si la humedad es muy alta, podría empeorar la situación. Arborizar los alrededores de los galpones contribuye a disminuir la temperatura interna del galpón.

FOTO: Scovino, 2008

Agua

El agua es el nutriente más importante para los conejos y otros animales. Los conejos deben tener agua para poder controlar su temperatura corporal. En días calurosos, un conejo puede consumir hasta cuatro veces más agua que comida, por lo que es muy importante proveer un adecuado suministro de agua fresca y limpia.

Veamos a continuación cómo prevenir el golpe da calor en los conejos

¿Cómo prevenir el golpe de calor en los conejos?

Prevenir el golpe de calor en los conejos no solo es posible, sino que resulta necesario para conservar la buena salud de los animales, en especial durante el verano. Para ello recomendamos poner atención a las siguientes pautas:

- **Garantizar que las instalaciones tengan una adecuada ventilación.** Orientar el galpón en sentido este – oeste. El alero debe ser lo suficientemente amplio para que no incidan los rayos solares directamente sobre los animales.
- **Garantizar agua limpia y fresca de manera permanente:** En los días más cálidos, es muy importante prestar atención al agua de consumo de los animales, ya que puede calentarse rápidamente, contribuyendo al problema.
- **Regular los horarios de comida:** Durante el verano, se recomienda alimentar a los conejos en los horarios menos cálidos y con menor incidencia de los rayos solares, como al atardecer. La alimentación debe ser completa y equilibrada, a fin de suplir los requerimientos nutricionales según el estado fisiológico de los animales.
- **Prevenir la obesidad:** Los animales obesos son más susceptible al calor, además de poder desarrollar más fácilmente algunas patologías asociadas al sobrepeso y/o al sedentarismo. Además de brindarle una alimentación equilibrada, se debe respetar la cantidad de comida diaria apropiada para su tamaño, raza, edad y estado de salud, así como proporcionarle oportunidades de ejercitarse y expresarse libremente.
- **Medicina preventiva:** Los conejos también necesitan recibir una adecuada medicina preventiva para preservar su buena salud. Es necesaria la visita preventiva del Médico Veterinario antes de la llegada del verano o en los primeros días de la estación para certificar la salud de los conejos. Es importante actualizar las vacunas y tratamientos antiparasitarios de los animales.

El golpe de calor es un evento que puede afectar a cualquier conejo alrededor del mundo si no se tienen las precauciones adecuadas de cuidados. Por ser una urgencia, si no se atiende al rápidamente, entonces la vida de los conejos puede verse seriamente afectada, no sólo en el momento, sino también en un futuro.

PATOLOGÍAS DEL CONEJO

PASTEURELOSIS

ANDRÉS LOVERA

Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

Las patologías respiratorias en las granjas cunícolas ocupan el segundo lugar en importancia, tanto por su alcance sobre las pérdidas económicas como por el número de animales infectados y porcentaje de granjas afectadas. Pérdidas económicas consecuencia de las bajas, que en algunos casos pueden ser muy numerosas, obligando a incrementar la reposición.

De estas enfermedades, la pasteurellosis es la que se cita con más frecuencia porque los roedores y los lagomorfos son especialmente sensibles a este germen. La presentación de esta enfermedad es muy variada, siendo la forma más común que podemos observar a nivel respiratorio la presencia de rinitis, otitis y neumonía, así como metritis, abscesos y mastitis.

ETIOLOGÍA

El género *Pasteurella spp.* tiene un papel destacado como patógeno en los conejos de granja. La *Pasteurella multocida* es el agente infeccioso más habitual en los brotes de la enfermedad. En ocasiones, suelen intervenir de forma secundaria agentes patógenos como *Bordetella bronchiseptica*, agravando los cuadros generales.

EPIDEMIOLOGÍA

La entrada del microorganismo es principalmente por vía respiratoria. Existen animales portadores asintomáticos; es decir, que no muestran signos clínicos, pero sí pueden infectar a otros conejos sanos por contacto directo o infección vertical (de la madre a los gazapos).

Además, los procesos respiratorios pueden darse por la introducción de animales foráneos (reposición nueva, animales silvestres, roedores, y otros) con nuevas cepas que interactúan con los animales que ya estaban en la granja y a la inversa.

PREVALENCIA

La prevalencia de lesiones neumónicas macroscópicas de animales clínicamente sanos, de 8 a 10 semanas de vida, pueden llegar hasta un 20%. En rastros se han encontrado problemas de otitis media en animales jóvenes en un 4% y en adultos un 32%. En conejas reproductoras eliminadas se confirmó la implicación de *Pasteurella spp.* en el 29,1% de las lesiones, el 76,9% en neumonías y 77,3% de piómetras.

En la siguiente figura se observa el patrón de distribución de las *Pasteurellas* en los conejos.

SIGNOS CLÍNICOS

Normalmente la patología comienza con la afección de las fosas nasales. La *P. multocida* primero invade esta zona, y a partir de las lesiones provocadas en el tracto respiratorio superior avanza hacia vías bajas.

Las formas clínicas asociadas a la infección por *Pasteurella multocida* en el conejo pueden variar desde sobragudas a crónicas localizadas. Es importante conocer la amplia gama de formas que se pueden encontrar.

FORMA RESPIRATORIA

Es la forma clínica más frecuente siendo su evolución aguda, subaguda o crónica. Los conejos afectados (de todas las edades) presentan fiebre, postración, inapetencia, disnea y aumento de la frecuencia cardíaca. La infección tiende a localizarse en las vías respiratorias altas, dando lugar a una respiración pesada, a estornudos frecuentes, tos y estado convulsivo que precede a la muerte, que oscila entre los 2 y 10 días.

FORMA SEPTICÉMICA

Afecta principalmente a gazapos sin destetar (< 5 semanas de vida), con tasas de morbilidad de hasta el 70%, y de mortalidad del 50%. Los animales pueden morir súbitamente o presentar un fuerte síndrome febril de hasta 41-42°C, acompañado de retraimiento de los animales, orejas caídas, dificultad respiratoria, cianosis (coloración azulada de la piel) y finalmente muerte entre las 4 y 12 horas.

OTITIS

La infección del oído medio es una de las formas clínicas de pasteurellosis más típicas del conejo. Como uno de los signos clínicos más destacados hemos de resaltar la torticolis, que a veces, incapacita al animal para beber y alimentarse; en estas circunstancias, los animales pueden morir de inanición. Algunos casos pueden complicarse si la infección llega al oído interno e incluso al cerebro.

FORMA ABDOMINAL

El cuadro consta de fiebre, meteorismo, diarrea fétida seguida de estreñimiento y dolores abdominales, que pueden finalizar con peritonitis severa y desenlace mortal.

En esta forma clínica, relativamente frecuente, suele ser de evolución rápida y puede acompañar a las formas respiratorias.

ABSCESOS

Normalmente aparecen en procesos de evolución crónica. Se observan formaciones purulentas en el tejido, frecuentemente localizadas en la cabeza. A partir de esta forma se pueden producir complicaciones de carácter septicémico o respiratorio.

FORMA GENITAL

Junto a la forma clínica anterior se pueden presentar en animales adultos, una forma genital que se caracteriza por procesos inflamatorios catarrales o purulentos. Suele ser más frecuente en las hembras (endometritis y mastitis) que en los machos (orquitis, prostatitis).

CONTROL AMBIENTAL

La gran mayoría de autores coinciden en que la Pasteurelisis está muy relacionada con las condiciones ambientales. Factores como temperatura, humedad, ventilación, densidad de animales, velocidad del aire, de gases (principalmente el NH_3 y el CO_2), carga microbiana, etc. pueden producir irritación de las vías respiratorias y facilitar el desarrollo de la enfermedad.

La Pasteurelisis es difícil de erradicar, por lo que, el sistema de prevención más efectivo para esta patología, así como para muchas otras, es la profilaxis sanitaria, siendo importante mantener un buen sistema de manejo de la explotación.

Para conseguir unas condiciones óptimas en el interior de la nave, se dispone de diversas herramientas, que se pueden clasificar en: ventilación, aislamiento, calefacción y refrigeración.

TEMPERATURA AMBIENTAL

Las temperaturas por debajo del nivel crítico pueden propiciar la aparición de enfermedades. La calefacción y refrigeración tienen una implicación directa sobre la regulación de temperatura y humedad relativa. En el Cuadro 1 se observa el rango óptimo y crítico de la temperatura, en función del estado fisiológico del conejo o del tipo de animal.

Cuadro 1. Rango de temperatura en función del tipo de animal

TIPO DE ANIMAL	TEMPERATURA ÓPTIMA (°C)	TEMPERATURA CRÍTICA (°C)
Maternidad	16 – 20	10 – 25
Machos	14 – 18	6 – 24
Dentro del nidal	31 – 33	31 – 33
Recién destetados	19 – 22	14 – 26
Engorde	19 – 22	10 – 30
Recría	16 - 18	8 - 28

FUENTE: Ferré y Rosell, 2000

HUMEDAD

La humedad relativa debe encontrarse entre el 60 y 70%. Un exceso de ésta, así como de concentración de polvo y microorganismos favorecen la aparición de enfermedades respiratorias.

VENTILACIÓN

La ventilación es el factor más importante, ya que es clave para controlar todos los parámetros mencionados anteriormente. Permite reducir temperatura, humedad, así como eliminar el NH_3 , CO_2 y SH_2 (producidos por la respiración animal, orina y heces) y reducir la carga microbiana del ambiente, los cuales son factores que aumentan la incidencia de enfermedades respiratorias.

CONTROL DE INSTALACIONES

La limpieza se debe realizar en dos etapas. La primera consiste en eliminar los restos de materia orgánica o de suciedad que queda en la superficie mediante palas o rastrillos. Posteriormente, en la segunda etapa se utiliza agua y jabón para eliminar lo que queda de suciedad previamente a la desinfección. En cuanto a la desinfección profiláctica, hay que realizarla periódicamente.

En el caso que se presente un brote se hará tras la detección del mismo, de manera repetitiva. Se debe desinfectar las instalaciones, los vehículos, las secreciones de los animales, la ropa del personal así como los objetos que estuvieron en contacto con los animales.

DIAGNÓSTICO

El examen físico del animal ayuda al diagnóstico, aunque la detección de los signos clínicos no es suficiente para afirmar la presencia de pasteurelosis. Para la identificación de *P. multocida* es necesario el cultivo microbiológico.

TRATAMIENTO

La *P. multocida* es sensible a un amplio rango de antibióticos. Los fármacos más utilizados por su eficacia son: oxitetraciclinas, clortetraciclinas, norfloxacina y enrofloxacina. La elección del antimicrobiano “ideal” depende de la cepa de *Pasteurella* que sea aislada. El Médico Veterinario es el único facultado para diagnosticar y tratar correctamente esta enfermedad.

La *Pasteurella multocida* es una bacteria ampliamente extendida en la producción cunícola. Se puede presentar de diferentes formas clínicas en los conejos, aunque las principales manifestaciones son respiratorias. Para evitar brotes es importante controlar el ambiente de la granja y siempre seguir mejorando las medidas de bioseguridad y las prácticas de manejo.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Pasteurelisis: Principal patología respiratoria en cunicultura industrial. Selva,L; Viana, D; Ortega, J y Corpa, J.M.

La Pasteurelisis del conejo. R. Astorga, A. Maldonado, A. Arenas, C, Tarradas, I. Luque y A. Perea.

Pasteurelisis en el conejo y la influencia de las condiciones ambientales. N.M. Van Den Berg Elipe, M.G. Velasco Martínez, M.G. Vercher Sifres, y L. Selva Martínez.

El conejo, cría y patología. F. Lebas, P. Coudert, H. de Rochambeau, R.G. Thebault.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

AVANCES TECNOLÓGICOS

ILUMINACIÓN DE UN CONEJAR

Segunda parte

DAVID VÁSQUEZ

Estudiante de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

En la entrega anterior conocimos la importancia de la iluminación en el conejar con fines netamente reproductivos, dado que los conejos tiene hábitos crepusculares, y en ese sentido, el establecer un sistema adecuado de iluminación puede contribuir de manera importante en el incremento de la productividad de nuestras unidades de producción.

En esta entrega conoceremos el manejo lumínico del conejar en las diferentes etapas de la producción de conejos. Comencemos con el siguiente concepto:

¿Qué es un LUX?

La iluminación tiene una gran importancia en el mantenimiento de los resultados productivos. Sin embargo, para poder entender lo que significa la iluminación y las instalaciones de luz, necesitamos que todos hablemos del mismo concepto físico y con el mismo nombre, lo que haremos a continuación.

Un *lux*, es la unidad de medida de iluminación. Técnicamente equivale a un flujo luminoso de un lumen por metro cuadrado, pero es difícil calcular la iluminación real que tenemos y qué potencia debemos instalar para conseguir la iluminación correcta. Veamos el siguiente esquema:

El ejemplo más clásico es el de una bombilla con o sin pantalla.

Una bombilla de 40W produce unos 400 lúmenes. Si está provista de una pantalla que proyecta totalmente la luz sobre un espacio reducido de 1 metro cuadrado obtenemos 400 lux.

Sin embargo, si la misma bombilla proyecta la luz sobre un espacio de 10 metros cuadrados se reducirá a 40 lux. Además, si no tiene pantalla, la iluminación que reparte esta bombilla será en todas direcciones, incluso alcanzando iluminaciones inferiores a 10 lux.

UBICACIÓN IDEAL DE LOS FOCOS RADIANTES

No es fácil calcular la iluminación que debemos aportar en nuestras explotaciones, debido a que dependiendo del tipo de lámpara obtendremos diferentes valores lumínicos. Aun así, en términos generales, los autores recomiendan:

Encontrarse repartidos por el interior de la nave.

Situarse por encima de los animales, no en los pasillos.

La pantalla que tenga debe direccionar toda la luz hacia los animales.

Estar protegidos de la humedad para facilidad de limpieza.

El diseño de la instalación, en lo referente a la iluminación, no debe responder primariamente a las necesidades del cunicultor, sino que este es un requisito secundario, pero necesario. Por este motivo se recomienda que la instalación lumínica se realice con dos líneas independientes, de tal forma que se puedan conectar las dos simultáneamente o solo una si fuera necesario.

ÁREA DE ENGORDE

El criterio de luz en el engorde varía muchísimo según los autores. No hay una opinión mayoritaria, aunque todos coinciden en que los conejos de engorde necesitan menos intensidad lumínica y menos horas al día.

En general se recomiendan unas 6-7 horas de luz mínimas con los 10 lux de promedio.

ÁREA DE MATERNIDAD

En maternidad hay un mayor consenso en torno a los 40 lux y 16 horas al día, aunque expertos en la materia recomiendan entre 20 y 40 lux.

Se recomienda alargar la iluminación por la noche, pero sigue sin haber un consenso mayoritario al respecto.

FLUSHING LUMÍNICO

El flushing lumínico es la relación de iluminancia y oscuridad a determinada luminosidad. Es decir, cuántas horas de luz y de oscuridad al día vamos a tener en nuestro conejar. Su uso es importante para mejorar la eficiencia reproductiva de las conejas.

Algunos autores consideran necesario un fotoperiodo en cunicultura de 16/8, es decir, 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad con una luminosidad de entre 20 y 40 Lux.

El flushing lumínico tiene un gran interés en el manejo reproductivo de las conejas, pero requiere un mínimo de 4 días antes de la inseminación y 5 días después de la inseminación para su mayor eficacia.

Como la cantidad de luz que entra en las granjas puede diferir en función del diseño de las mismas -número de ventanas, orientación, granjas abiertas o semiabiertas, etc.- las necesidades lumínicas pueden variar de una explotación a otra.

Además, la iluminación también se ve afectada por el color de las paredes o del techo. En el resto del ciclo no son necesarias las 16 horas de luz al día ni los 40 lux, pero tampoco se pueden dejar las reproductoras en la oscuridad total.

En tal sentido se recomienda reducir la iluminación a 12 horas al día cuando la luz exterior sea suficiente. Esto permite un sustancial ahorro energético que se complementa con la reducción de luz en el área de engorde.

La época del año y los factores meteorológicos condicionarán la cantidad de luz a aportar en las instalaciones

GRANJAS SEMI- AIRE LIBRE

Uno de los puntos donde existe mayor discusión respecto a las necesidades lumínicas es en granjas semi-aire libre o con muchas ventanas.

En este tipo de instalaciones la luz exterior tiene un rol importante durante la primavera y verano pero en invierno y otoño es claramente insuficiente y, cada año sistemáticamente, hay que recordar poner en marcha los relojes.

En las granjas que apuestan por la luz exterior se deben considerar los factores meteorológicos, puesto que cuando existe cualquier factor que limite la intensidad lumínica natural, como el cielo nublado, lluvia, niebla u otros, será necesario conectar la luz artificial.

INSTALACIÓN LUMÍNICA

A fin de garantizar una adecuada iluminación en el conejar, se recomienda instalar los puntos de luz a una distancia entre ellos de 2 a 4 metros. Así se obtendrá una buena distribución de la iluminación.

La altura de los puntos de luz debe situarse en torno a 1,5 metros del techo de las jaulas. Si se sitúan a mayor altura es necesario potenciar la intensidad lumínica de los puntos de luz, lo que incrementa el precio de la factura de electricidad.

En caso de usar tubos fluorescentes se recomienda colocar dos (2) tubos en cada punto de iluminación. En la Figura siguiente se muestra el ejemplo de cómo y dónde ubicar las luminarias.

Si el área de maternidad y el de engorde se encuentran en el mismo galpón, se recomienda independizar las líneas y administrar la luz que corresponda a cada sector del galpón.

El programa de iluminación debe ser fijo durante todo el año. En la siguiente Figura se ilustra un ejemplo de cómo administrar un programa de iluminación en un conejar.

FUENTE: Roca, 2010

ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE MACHOS REPRODUCTORES

Los machos también necesitan luz. Con la inseminación no es un problema frecuente, pero si hay machos en la instalación hay que tener en cuenta que necesitan luz para el correcto funcionamiento de la espermatogénesis (formación del esperma), pues de lo contrario disminuirán los parámetros productivos.

La instalación lumínica debe permitir una correcta limpieza sin tener que vigilar dónde enfocamos el agua a presión con cableado y lámparas estancas. Además debe impedir la entrada de insectos al interior del dispositivo.

Se recomienda llevar a cabo un mantenimiento cambiando, si fuera necesario, las bombillas, sobre todo si se hacen flushing lumínicos de corto periodo.

Un viejo truco para comprobar si nuestro conejar está suficientemente iluminado es este: si podemos leer un libro con normalidad encima de la jaula, es que la luz del galpón es la correcta. En el caso de que las jaulas sean de doble piso, habrá que comprobarlo en el suelo de la jaula de la fila superior.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Gutiérrez, RP; J. Sahuquillo y A. Torres. 2006. La iluminación en las granjas cunícolas (1º parte). *Boletín de Cunicultura* N° 145: 6-10. Universidad Politécnica de Valencia (Esp.).

Mora, X. 2016. Hágase la luz: La iluminación en las granjas cunícolas. *Cunicultura*. Info. Disponible: <https://cunicultura.info/hagase-la-luz-la-iluminacion-en-las-granjas-cunicolas/>

Roca, T. 2010. La iluminación del conejar. *Revista Cunicultura*. (Esp.). Junio. p.p 17-23.

GASTRONOMÍA CUNÍCOLA

LEONARDO AGUILERA

Agrotécnico y Productor
San Francisco de Asís, Venezuela

Teniendo en cuenta que la carne de conejo es una carne blanca, no hay duda que destaca por ser una carne con menos grasas, aportando apenas 140 calorías por cada 100 gramos. Se convierte en una opción saludable –y recomendada– para acompañarlo con ensaladas, verduras u hortalizas, siendo ideal precisamente dentro de una dieta saludable y equilibrada.

Según los nutricionistas, la carne de conejo es muy saludable. Es succulento y sabroso, y la carne tiene la combinación de alimentación saludable y sabores apetitosos.

Por eso, la carne de conejo tiene todo para satisfacer a los gastrónomos que se preocupen de su salud. Ante todo es recomendado para mujeres embarazadas, madres lactantes, niños, adolescentes, los ancianos y entusiastas de los deportes. Comer conejo es bueno para una dieta variada. Una comida balanceada, y una certeza para dar la energía y bienestar.

Los principales beneficios de la carne de conejo son:

- Tiene menos grasas que otras carnes (6g/ 100g carne), sobre todo el filete y muslos.
- Es rica en proteínas de calidad (unos 21 gramos / 100 g carne), es también más bajo en calorías y sal que la mayoría de otras carnes.
- Es una fuente importante de vitaminas, minerales y elementos traza: Alta en vitaminas B3 y minerales que necesitamos para la dieta cotidiana.
- Tiene el equilibrio ideal de ácidos grasos (la carne de conejo es más rica en Omega 3 que el pollo o la carne de cerdo).

HALLACAS DE CONEJO

Desde la Capital Cunicola de Venezuela, San Francisco de Asís, el galardonado Productor, Agrotécnico, Docente y Chef Leonardo Aguilera, nos presenta una deliciosa variación del plato navideño más importante de este país. Se trata de la HALLACA DE CONEJO.

El origen de la hallaca se remonta a la época de la colonización española, por allá entre los siglos XV y XVI. Se le atribuye a la invención de los esclavos y sirvientes indígenas, quienes para subsistir recogían los restos de comida de sus amos para armar este plato heterogéneo que les sirviese de alimento extra a sus comidas habituales. Su nombre deriva del guaraní “ayúa” o “ayuar”, que significa mezclar o revolver.

La hallaca constituye un ejemplo interesante de las consecuencias del mestizaje y sus manifestaciones de carácter universal, tal como lo dijo Arturo Uslar Pietri: “...es como un compendio ejemplar del proceso de mestizaje. En ella están: la pasa y la aceituna de romanos y griegos, la alcaparra y la almendra de los árabes, la carne del ganado de los capitanes pobladores de Castilla, el maíz y la hoja del bananero de los indios”.

Conozcamos este popular plato de la gastronomía venezolana, que mezcla los más exquisitos sabores del mestizaje venezolano, con la genial variación del amigo Aguilera, quien sustituye la carne vacuna, porcina y aviar por carne de conejo, haciendo de este plato un exquisito manjar para los más exigentes paladares. En consecuencia, no dudemos en preparar en nuestras fiestas decembrinas las deliciosas Hallacas de Conejo.

Ingredientes (Para 100 hallacas):

- 10 conejos grandes, por encima de 3 kg vivos.
- 1 botella de vino tinto.
- 1 litro de aceite.
- 3 cucharadas de margarina
- 3 cucharadas de pasta de tomate
- 3 cubitos de pollo
- Medio kg de alcaparras
- Medio kg de encurtidos en vinagre
- Medio kg de aceitunas rellenas
- Medio kg de uvas pasas
- Medio kg de onoto o achiote en grano
- ¼ de panela de papelón
- 7 kgs de harina de maíz blanco.
- Sal al gusto
- 11 kgs de hojas asadas de plátano
- 15 ajíes dulces rojo
- 2 kgs de pimentón rojo
- 2 ½ kgs de cebollas
- 4 cabezas grandes de ajo
- 3 ajo porros grandes
- 32 tiras de cebollín o cebolla en rama
- 1 manojo de cilantro
- 1 manojo de apio España o céleery
- Medio manojo de hierbabuena
- 3 rollos de pabito

PREPARACIÓN

1. Una vez lavado y troceado el conejo, se procede a sancocharlo hasta que ablande en un olla grande con suficiente agua. Agregar 2 cubitos y un tercio de las hierbas aromáticas y del ajo.

2. Una vez blanda la carne de conejo, se saca de la olla y se desmecha, tal como se observa en la foto. Reservar.

3. El agua donde se sancocha el conejo se divide en 2 partes. Una de las partes se usa para licuar los aliños y la otra para preparar la masa de las hallacas.

4. Se cortan todos los aliños restantes para ser licuados, como se aprecia en la foto. Se incluye cebolla, ajo dulce, pimentón, ajo porro, cebollín, céleri, hierbabuena, cilantro y ajo. Se agrega el encurtido y las alcaparras. Todo va licuado.

5. Los ingredientes licuados se van vertiendo en un caldero, al que previamente se le ha añadido la margarina y la mitad del aceite. Cocinar a fuego medio. Añadir el vino e ir incorporando el conejo desmechado paulatinamente mientras se van mezclando los ingredientes. Revolver cada 15 minutos hasta obtener suficiente cocción.

6. Cuando rompa a hervir, agregar la pasta de tomate, el papelón y un cubito. Rectificar el punto de sal y esperar que termine la cocción. Reservar tapado en un lugar fresco.

7. Las hojas de plátano previamente asadas se lavan con agua; se secan bien por ambas caras y se cortan en cuadrados de aproximadamente 30 cm X 30 cm.

8. La preparación de la masa se hace mezclando la harina de maíz con agua. Se le agrega aceite "onotado", hasta darle el color amarillo característico de la masa.

9. Para preparar el aceite onotado se calienta aceite, añadiendo el onoto y removiendo constantemente hasta obtener el color intenso, casi rojo. Se cuela y se usa tibio.

10. Una vez preparada la masa se forman bolas o esferas. El tamaño va a depender del gusto de los comensales.

Por ser una actividad tradicionalmente familiar, los ingredientes se organizan en un mesón, donde cada miembro de la familia cumple un rol específico.

11. La cara superior de la hoja de plátano se unta con aceite onotado y se le extiende finamente la bola de masa, hasta formar un círculo muy delgado.

12. En el centro de la masa se coloca el guiso de conejo, y se adorna con aros de cebolla, tiras de pimentón, aceitunas y uvas pasas.

13. Se unen los bordes laterales de la hoja, doblando 2 veces sobre la masa, siguiendo las líneas de la hoja, para hacer la cubierta superior de la hallaca (13a). Luego se doblan los otros dos extremos de las hojas, dándole forma rectangular (13b).

14. A fin de asegurar y darle más firmeza al envoltorio, se le coloca externamente una segunda hoja de plátano, más pequeña. Opcionalmente se le agrega como 3ra capa una tira delgada de hoja a la que se denomina "fajita".

15. Para el amarrado de la hallaca se usa el pabito, uniendo con una sola cuerda, a la que se le hacen de 2 a 3 giros sobre la hallaca y se ata. Debe quedar firme para evitar que se suelte durante la cocción, pero sin presionar demasiado para no deformarla.

16. Una vez que tengamos listas una cantidad suficiente de hallacas, se llevan a sancochar en una olla, donde se mantienen hirviendo durante unos 40 minutos. ¡Ya están listas!

Cuando se sancochan en un fogón a leña, se intensifica el sabor, aunque son igualmente deliciosas si se cocinan en la estufa.

La elaboración de hallacas es una hermosa tradición venezolana donde participa toda la familia, desde los más pequeños hasta los abuelos. ¡Por eso sabe a familia!

La joya de la gastronomía navideña venezolana, la HALLACA, se sirve en la Cena de Nochebuena, y en la víspera del Año Nuevo, acompañada de ensalada de gallina, pan de jamón y pernil o asado. No dejen de disfrutar las deliciosas HALLACAS DE CONEJO.

Nuestro amigo Leonardo Aguilera en uno de los tantos talleres de elaboración de Hallacas de Conejo en San Francisco de Asís, Venezuela. ¡Muchas gracias, don Leonardo, por su excelente labor en la promoción de la cría, procesamiento y consumo del conejo a nivel nacional!

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO

EMBUTIDOS COCIDOS DE CONEJO. Segunda parte

RAFAEL TORO Y LUIS LÓPEZ
Estudiantes de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

En el número anterior vimos cómo los embutidos de conejo pueden considerarse ideales para el consumo de personas bajo control médico o dieta restringida, por su alto contenido de proteínas, bajo contenido de grasas y propiedades para mantener saludable la flora intestinal. Además aprendimos a preparar jamón, como uno de los derivados más populares y de excelente sabor. En esta entrega conoceremos otro derivado de excepcional calidad, que podemos degustar con total confianza, dada la gran calidad de la carne de conejo.

SALCHICHAS DE CONEJO

Es un producto procesado escaldado, elaborado con ingredientes y aditivos de uso permitido, embutidos en tripa, sometido a tratamiento térmico. Existen dos tipos de salchicha de conejo: tipo Frankfurt y Viena. La elaboración de estas dos salchichas son similares; la principal diferencia es el tamaño.

Ingredientes:

- 700g de carne de conejo
- 300g de lardo de cerdo o tocino
- 100g de hielo picado
- 5g de fécula de maíz
- 15g de sal
- 3 g de cebolla en polvo
- 3g de sal curante
- 25g de harina de trigo
- 20g de condimentos
- 3g de cura premier
- 1g de benzoato de sodio

Elementos a utilizar

- Molino
- Cuchillos
- Báscula, peso o balanza
- Tripa
- Procesador de alimentos
- Embudo
- Hilo de algodón o pita
- Tablas para cortar
- Olla para escaldar
- Estufa
- Termómetro de punzón.

Preparación

Para la elaboración de las salchichas se requieren 2 horas aproximadamente. Hay que agregar 30 minutos adicionales para el ahumado antes del escaldado. Para este último proceso se calcula 1 minuto aproximado por cada milímetro de la tripa, por lo para una tripa de 22 mm se usarán 22 minutos.

1. Moler la carne y la grasa o cortar en trozos de 2cm aproximadamente

2. Procesar la carne y la grasa en la velocidad más baja, agregando hielo

Fuente. UNAM / México – 2012

3. Colocar la mezcla en un recipiente e incorporar el resto de los ingredientes. Integrar todo con la mano, agregando poco a poco el hielo picado. Opcionalmente se le puede agregar queso azul, y hortalizas como cebollín o ajoporro (puerro) cortados fino.

4. La pasta obtenida se embute en el molino con una cucharilla y con la boquilla para embutir (o un embudo) en la tripa artificial y se amarran en secciones de 10 a 15cm y de 60 g aproximadamente.

5. Para agregar valor al producto podemos ahumar por 30 minutos, en una cámara de ahumado o cuarto de ahumado a 60°C . Luego se eleva a 66 a 70°C, y posteriormente a 79°C, agregando humo por 30 minutos en cada una de las temperaturas.

6. Para el escaldado, poner a calentar agua en una olla con agua sin que hierva. Para colocar las salchichas, el tiempo dependerá del diámetro de la tripa. Escaldar a fuego bajo para mantener la temperatura del agua. El escaldado culmina cuando la salchicha alcanza una temperatura interna de 72°C, medida con el termómetro de punción. Inmediatamente se retiran del agua, colocándolas en agua fría por 5 minutos. Las salchichas deben quedar con una textura dura y a la vez flexible. Se conservan refrigeradas hasta el momento de consumirlas.

NUESTROS LECTORES PREGUNTAN

YAMILETH BARRIOS - ANDREA CARREÑO

Estudiantes de Pregrado

Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

Nombre: Berta Naranjo

Ubicación: Lima - Perú

¿CÓMO DEBO ALIMENTAR MI CONEJO MASCOTA?

Respuesta

Tener un conejo mascota implica una gran responsabilidad por parte de sus tenedores. Debe mantenerse en un lugar seco y limpio de manera permanente, con suficiente agua fresca. Conviene llevarlo al Veterinario Especialista para su control médico una o dos veces al año.

Es fundamental alimentarlo adecuadamente, para evitar trastornos digestivos que puedan enfermarlo o causarle la muerte. Por ello es muy importante que tu conejo se alimente principalmente de heno de excelente calidad, y que diariamente se le ofrezca la cantidad que corresponda a su edad y tamaño.

Además de ingerir heno, también necesitará un alto consumo de verduras. A los conejos les gusta mucho las zanahorias, pero hay que suministrarla con moderación, dado su alto contenido de azúcar, lo que puede terminar siendo dañino para él.

Se recomienda darle verduras de hojas verdes, como escarola fresca y limpia, y en algunas ocasiones se le puede ofrecer pequeñas frutas como manzanas, melón, papaya u otras, pero todo siempre con moderación.

Una norma obligatoria es que los conejos **no deben alimentarse con comida para humanos**. Alimentos como el pan, dulces o alimentos cocidos, lo perjudican mucho.

Debes considerar que no todas las verduras son buenas para tu mascota; por ejemplo: el maíz, la papa, la cebolla, el tomate, aguacate, y otros.

Necesitarán de una gran cantidad de agua diariamente, esta debe estar totalmente limpia y siempre disponible.

ENTRE CONEJOS. PARTE I

El pasado miércoles 21/09/2022, la Sociedad Venezolana de Cunicultura, seccional estado Bolívar -SVC-BOLÍVAR- certificó a 7 productores del kilómetro 70 de la parroquia Unare, Municipio Caroní como nuevos Cunicultores. El curso fue dividido en 4 fases, con un tiempo total de duración de 20 horas.

Estas fueron las fases:

1. Principios básicos de la cunicultura y la cunicultura como alternativa alimenticia en la familia.
2. Razas de conejos y manejos básicos en la alimentación.
3. Sanidad y prevención en el conejar.
4. Registros y controles; perspectiva cultural.

En nombre de la Dirección Nacional, su Presidente Alexis Lamas y la Dirección Estatal a cargo de Carlos Villarroel y todo el equipo-L SVC quedan certificados:

- 1) Yelitza Reina, 9.950.821, del plantel "Unidad cunícula YELI"
- 2) Yalicza Delacierta, 15.572.748 del plantel: "Granja productiva Virgen del Valle".
- 3) Eliezer Vásquez, 13.120.299 del plantel: "Finca Mi Refugio".
- 4) Ana Ruiz Vidal, 17.633.090 del plantel: "Fundo San Miguel Arcángel".
- 5) Delia Velázquez, 12.194.502 del plantel: "Fundo La Bombonera".
- 6) José Gregorio Pérez, 17.210.295 del plantel: "Granja La Fortaleza".
- 7) Arquímedes Ríos, del plantel: "Patio de reproducción y cría cunícula "El Riachuelo"

Agradecemos a todos los que nos colaboraron y los que no también, a los que por tal motivo asistieron y después no pudieron continuar, la hospitalidad de los productores; la Sra. Yelitza, por confiar e invitar a la SVC para dar dicha formación; al amigo José Pérez, propietario de la Granja La Fortaleza por su atención, de verdad excelente. Gracias por la presencia como invitados de la Dirección de Economía Productiva del Psuv a cargo de la Licenciada Yarima Suárez y parte de su equipo. A la Coordinación de la Misión Piar del estado Bolívar y la Dra. Yraima Allen de Talento Humano. Todos convencidos que la cunicultura juega un papel fundamental como alternativa alimenticia en la familia y el desarrollo económico del país. Seguiremos en la lucha; seguiremos con el afán porque estamos convencidos que la cunicultura es real, existe y es sustentable.

ENTRE CONEJOS. PARTE II

Los días 7 y 8 de septiembre del presente año se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Carne en la ciudad de Aguascalientes, México, donde participó la Asociación Nacional de Cunicultores de México y la Empresa Lapiné.

En dicho evento se promovió el consumo de la carne de conejo, tanto en canal como transformado en jamón, salchicha, salchicha condimentada, chorizo, chistorra, alitas de conejo, salchicha alemana, hamburguesa, guisados y carne guisada.

A los asistentes les gustó que la producción cunícola se encuentre presente en este tipo de eventos, donde convergen todas las especies comestibles.

La mejor experiencia que nos llevamos es que la gente le gustó los productos que se dieron a degustar durante todo el evento. Nos encontramos con cunicultores de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y San Luis Potosí.

Listado de expositores			
EMPRESA	STAND	EMPRESA	STAND
AEGBN	320	IT RANCH	402
AGROVETMARKET	218	KELA HEALTH	202
ANSA	425	KUNAFIN	219
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CUNICULTORES	433	LAPISA	113
ATISA	124	LIMOUSIN	200
BIZERBA	301	MAINSE	333
BONA PRIME	215	MAYEKAWA	321
BROKERS LAGUNA	400	MEDERI LAB S.A.P.I DE C.V	104
CABALLUSS	506	MESDA	103
CHAMIZAL CAMPEROS	630	MNA	331
CNOG	407	MULTIMIN	235
DATAMARS	107	MULTIVAC	119
DEACERO	221	NEOGEN	130
DIBAL	213	OMECEGA	601
DIPICEN	319	OUROFINO	209
DIRECTORIOS INDUSTRIALES	531	PECUARIOS.COM	126
ED&FMAN	133	PRADERAS HUASTECAS	201
EDICIONES PECUARIAS	431	R&R MACHINE	613
EDITORIAL CASTELUM	435	RASTRO	100
EL ALBA	307	SAMEX	607
EYES SOFTWARE	306	SANTARA	120
FIRA	134	SOOTECSA	108
FOSS	128	STE MEXICO	101
FRESCOPACK S.A. DE C.V.	414	SUKARNE	313
GAVILON	231	UNIÓN GANADERA REGIONAL	419
GOBIERNO DEL ESTADO AGUASCALIENTES	413	GENERAL HIDROCALIDA	207
GRUPO BIOTECAP	132	VETOQUINOL	315
GRUPO GUSI	109	VIANCA	212
IDR MEAT PROCESSING EQUIPMENT	318	VIRBAC	225
INOTEC HR	206	WILSON TRAILER	112
		ZOETIS	

La Asociación Nacional de Cunicultores de México y la empresa Lapiné han estado presentes en este Congreso desde hace más de 5 años, sin considerar los dos años de pandemia. Siempre hemos tenido muy buena respuesta de parte de todos los visitantes a este evento.

La mejor forma de hacer que la gente consuma carne de conejo es participando en todos los eventos de carne que se realicen y que las personas degusten las distintas formas de presentación del conejo.

www.congresodelacarne.com
informes@congresodelacarne.com 811 281 4476

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

Si deseas publicar en nuestra revista, puedes enviar tus manuscritos a revistasabercunicola@gmail.com

Muchas gracias por leer y
recomendar la revista

Saber Cunícola

Amigo empresario o comerciante: Anuncia tus productos con nosotros, y los productores cunícolas de 3 continentes podrán conocer tu marca, empresa o negocio.

Contáctanos a través de: revistasabercunicola@gmail.com

¡Te esperamos!

